

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ НАЗВАНИЙ

Матмусаева Мухаё Аъзамовна

Предподаватель Ферганского государственного университета

Факультета педагогики и психологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10548060>

Аннотация: В данной статье изложен теоретический анализ исследования учеными познавательной сферы детей дошкольного возраста

Ключевые слова: процесс, деятельность, личность, совершенствование, креатив, свойство, мотив, знание, деятельность, форма, восприятие, речь, фактор, исследование.

Любой человек находится в постоянном процессе познания мира: он думает, размышляет, говорит и понимает речь других людей, чувствует, делится своими чувствами. Все эти способности развиваются и совершенствуются не сами по себе, а в активной познавательной деятельности. Период дошкольного детства также является периодом познания и развития этого мировоззрения. Ребенок представляет их в сюжетно-ролевой игре, которая становится ведущей деятельностью. Он учится играть и общаться со сверстниками. Это тоже время творчества. Ребенок учится речи, приобретает воображение. Это период начального становления человека, появления эмоционального предчувствия последствий его действий, самореализации, усложнения и осознания переживаний, обогащения новыми чувствами и мотивами, усложнения эмоционально-потребностной сферы.

Проблема познавательного развития, условий, эффективно влияющих на формирование познавательной активности дошкольников, на протяжении многих лет занимает одно из ведущих мест в психолого-педагогических исследованиях. Особенности познавательного развития дошкольников изучая, мы можем выявить роль различных психологических факторов в познавательном развитии дошкольника, определить, какие общие черты познавательного развития развиваются в этом возрасте, какие познавательные последствия вызывает воздействие каждого фактора.

Познавательное развитие в дошкольном возрасте представляет собой совокупность качественных и количественных изменений, происходящих в мыслительных процессах под влиянием окружающей среды, а также под влиянием специально организованного обучения и

воспитания и связанных с переживанием ребенком. Психическое развитие дошкольников зависит от ряда социальных и биологических факторов.

Связь познавательного развития с речевыми проблемами М.М. Алексеева, В.И. Яшин, В. Коджакар и С.А. Козлова отмечает, что педагогические условия играют важную роль в обеспечении устойчивых интересов ребенка, Д.В. Годовикова говорит, что в познавательной деятельности стремление к познанию окружающего мира это и познавательная потребность, и познавательная деятельность, которая этим движется. А.З. Запорожец рассматривает особую задачу психического воспитания - систему элементарных знаний и явлений жизни как условие психического развития.

Когнитивная психология охватывает все эмоциональные процессы - от эмоций до восприятия, распознавания образов, внимания, обучения, памяти, формирования концепций. Она охватывает мышление, воображение, запоминание, язык, эмоции и процессы развития, а также все виды поведения. Когнитивная психология - это психологическая концепция, которая фокусируется на процессе познания и деятельности ума. Когнитивная психология-это раздел современной психологической науки, изучающий когнитивные процессы. Это следует из работ Вольфганга Келера о человекообразных обезьянах и наблюдений Жана Пиаже о развитии детского интеллекта. Еще древние мыслители пытались определить, где находится память и мысль.

Известными представителями когнитивизма являются также Р. Аткинсон, Л. Фестингер, Д. Келли и другие. Иероглифические надписи из Древнего Египта показывают, что их авторы знание в душе - эту точку зрения также поддерживает греческий философ Аристотель но Платон считал, что именно мозг находится в центре мысли. Как и все настоящие инновации в истории психологии, когнитивная психология возникла не на пустом месте.

Этот исследователь осознал важность рассмотрения когнитивных искателей и внес большой вклад в отказ от того, как они реагируют на стимул. Толман представил идею когнитивных карт, обосновал связь целевой категории с действиями животных и подчеркнул необходимость использования промежуточных переменных для выявления внутренних, ненаблюдаемых состояний. Познавательные процессы - психические процессы, с помощью которых человек познает окружающий мир, себя и

других людей. К таким процессам относятся: восприятие, внимание, память, мышление и воображение. Результатом познавательной деятельности является знание, полученное независимо от того, в какой форме осуществляется познание (посредством мышления или восприятия). Исходя из этого, А.З. Запорожец рассматривает лингвокультурный и познавательный анализ детских игровых названий особую задачу психического воспитания - систему элементарных знаний и явлений жизни как условие психического развития.

При изучении познавательного развития дошкольников мы рассмотрели мысли годовиковой, которая говорит, что познавательная деятельность-это стремление к познанию явлений окружающего мира, это и познавательная потребность, и познавательная деятельность, которая этим порождается. Познавательная деятельность, вопреки своему мнению, имеет ярко выраженный внешний вид, по которому можно судить о ее организации, сущности. По нему можно судить по 4 показателям, каков интерес ребенка, какова интенсивность его стремлений к ознакомлению с определенными явлениями:

Познавательное развитие детей невозможно представить без речи. М. М. Алексеева отмечает : овладевая речью, ребенок также усваивает знания о предметах, знаках, действиях и отношениях, которые отражаются в соответствующих словах. В то же время он не только приобретает знания, но и учится охотиться, потому что охота - это говорить тихо или вслух, а говорить-это мышление. Освоив речь детей, их познавательная деятельность переходит на новый качественный уровень. С помощью речи обобщаются знания детей, формируется умение к аналитической и синтетической деятельности не только на основе непосредственного восприятия предметов, но и на основе представлений. С возрастанием характера общения ребенка со взрослыми личностные и познавательные связи начинают занимать важное место. Общаясь с родителями, другими членами семьи и охотником, ребенок приобретает новые знания, расширяет кругозор и уточняет свой личный опыт. Познавательный интерес ребенка отражается в его охоте, рисунках, рассказах и других видах творческой деятельности. Взрослым необходимо создать условия для развития такой деятельности. Познавательный интерес заставляет детей активно искать знания, искать пути удовлетворения жажды знаний. Дети-любопытные исследователи мира. Это свойство присуще им с рождения. Своевременно

И. М. Сеченов говорил о "врожденном и очень ценном свойстве нейропсихической организации ребенка - неисчислимом стремлении понять окружающую его жизнь". И.П. Павлов описал это свойство как "что это? рефлекс". Под влиянием этого рефлекса ребенок знакомится со свойствами предметов, устанавливает между ними новые связи.

Научно-исследовательская деятельность, характерная для ребенка с раннего возраста, развивает и укрепляет познавательное отношение к миру. После овладения речью детьми их познавательная деятельность поднимается на новый качественный уровень. С помощью речи обобщаются знания детей, формируется умение к аналитической и синтетической деятельности не только на основе непосредственного восприятия предметов, но и на основе представлений.

В дошкольные годы ребенок, посещающий детский сад, усваивает знания двух категорий. Первая категория-это знания, которые приобретаются в повседневной жизни без специальной подготовки, в процессе общения со взрослыми, сверстниками, игр, наблюдений. Они часто представляют реальность беспорядочно, бессистемно, случайно, а иногда и искаженно. Более сложные знания, относящиеся ко второй категории, можно получить только в процессе специальной подготовки на учебных занятиях. В дошкольных учреждениях совершенствуются, систематизируются и обобщаются знания, полученные детьми самостоятельно.

Умственное воспитание детей дошкольного возраста осуществляется на охоте, в специально созданных взрослыми, открытых, дидактических играх, на основе различных знаний, умственных операций, умственных действий, которыми должны овладевать дети. Творческие охоты отражаются в природе: в них дети отражают свои впечатления об окружающей жизни, знания, полученные ранее.

В.Коджакар и С.А. Козлова раскрыла педагогические условия, обеспечивающие достаточно устойчивые интересы дошкольников:

- создание обогащенной предметно-пространственной среды для начала развития интереса; организация познавательного поиска детей;
- участие в выполнении творческих заданий; закрепление различных видов деятельности; формирование у детей психологического отношения к предстоящей деятельности; создание проблемно-поисковой ситуации;

- включение развлечений в контент;

-стимулировать проявление положительного эмоционального отношения ребенка к явлениям, предметам и деятельности, использовать адекватные средства и методы на каждом этапе формирования интереса.

В детском возрасте начинает проявляться и осознание собственной ценности. Дети, придя в сад, сначала стараются не замечать своих ровесников. В дальнейшем во время различных игр и обязательных упражнений дети стараются завоевать уважение своих сверстников, стремясь выглядеть лучше других детей во всех отношениях. Роль нравственной мотивации в развитии мотивов поведения детей дошкольного возраста чрезвычайно велика. По мере того, как дети осознают свое поведение, моральная мотивация возрастает, а мотивация следовать социальной этике возрастает. Дети теперь начинают стремиться действовать не из-за эгоистичных интересов своих родителей, а из-за социального интереса. Например, дети будут дарить другим детям игрушки, которые им больше всего нравятся, и даже угощения, которые они приносят из дома. Так у детей начинают развиваться социальные мотивы. Дети старшего детского сада всегда стремятся помочь детям младшего возраста, мотивируя я"действовать по социальным мотивам.

Роль нравственной мотивации в развитии мотивов поведения дошкольников чрезвычайно велика. У детей этого возраста большое место занимают мотивы соблюдения правил социальной этики. Вместе с такими мотивами у детей дошкольного возраста начинает складываться самосознание, оценка собственного поведения. Например, посредством выразительного чтения или инсценировки таких рассказов, как " Три медведя", " домовый", " братья бахадеры", у детей воспитывается самосознание и оценка собственного поведения. Проблема познавательного развития, условий, эффективно влияющих на формирование познавательной активности дошкольников, на протяжении многих лет занимает одно из ведущих мест в психолого-педагогических исследованиях. Изучая особенности познавательного развития детей дошкольного возраста, мы можем выявить роль различных психологических факторов в познавательном развитии дошкольника, определить, какие общие черты познавательного развития развиваются в этом возрасте, какие познавательные последствия вызывает воздействие каждого фактора.

Любой человек находится в постоянном процессе познания мира: он

думает, размышляет, говорит и понимает речь других людей, чувствует, делится своими чувствами. Все эти способности развиваются и совершенствуются не сами по себе, а в активной познавательной деятельности. Период дошкольного детства также является периодом познания и развития этого мировоззрения. Ребенок представляет их в ролевой игре, которая становится ведущей деятельностью. Он учится играть и общаться со сверстниками. Это тоже время творчества. Ребенок учится речи, приобретает воображение. Это период начального становления человека, появления эмоционального предчувствия последствий его действий, осознания себя, усложнения и осознания переживаний, обогащения новыми чувствами и мотивами, усложнения эмоционально-потребностной сферы.

Познавательное развитие в дошкольном возрасте представляет собой совокупность качественных и количественных изменений, происходящих под воздействием окружающей среды, а также в мыслительных процессах, связанных с воздействием специально организованного обучения и воспитания и собственного опыта ребенка. Психическое развитие дошкольников зависит от ряда социальных и биологических факторов.

Использованная литература:

1. Ж. Андерсон. Когнитивная психология. СПб.: Питер, 2002.
2. Солсо Р. Когнитивная психология. М.: Тривола, 1996.
3. Matmusaeva, M. (2023). THE IMPORTANCE OF DEVELOPING STUDENTS' CREATIVITY AND INNOVATIVE IDEAS IN PRIMARY EDUCATION. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD), 8(8), 189-191.
4. Azamovna, M. M., & Kizi, A. R. S. (2023). EFFECTIVENESS OF DIDACTIC GAMES IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 3(04), 6-9.
5. Matmusayeva, M., & Akimjonova, R. (2023). O 'YINLARNING KELIB CHIQISH TARIXI VA BOLALAR O'YINLARINING AHAMIYATI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(4), 83-85.
6. Matmusayeva, M., & Esonaliyeva, O. (2023). BO'LAJAK TARBIYACHILARNING PEDAGOGIK FAOLIYATIGA KREATIV YONDASHUV. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(4), 70-75.
7. Maxamadaliyeva, Y. D., & Azamovna, M. M. (2023). Features and Types of Game in Preschool Children. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY, 4(2), 77-82.
8. Matmusaeva, M. (2022). INNOVATIVE PROCESS AND PEDAGOGICAL ACTIVITY IN PRIMARY EDUCATION. Экономика и социум, (2-1 (93)), 388-391.

9. Mukhayyo, M. (2021). Important aspects of pedagogical activity in increasing efficiency of early education. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1099-1103.
10. Ibragimovich, A. E. (2023). Future physical culture experts content of improvement of pedagogical culture. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(11), 197-200.
11. Ibragimovich, E. A. (2023). INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ATHLETICS IN THE CURRICULUM OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS. *American Journal of Technology and Applied Sciences*, 10, 11-17.
12. Umirov, S. B. (2023). NATIONAL STRUGGLE AS ONE OF THE TYPES OF PHYSICAL CULTURE. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 18, 133-137.
13. Бокиев, А. А. (2023). METHODS OF TRAINING THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF STUDENTS WITH A LOW LEVEL PHYSICAL FITNESS. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 11, 352-355.
14. Mukhayyo, M. (2021). Important aspects of pedagogical activity in increasing efficiency of early education. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 11(1), 1099-1103.
15. Matmusaeva, M. (2022). INNOVATIVE PROCESS AND PEDAGOGICAL ACTIVITY IN PRIMARY EDUCATION. *Экономика и социум*, (2-1 (93)), 388-391.
16. Махамдалиевна, Y. D., & Азамовна, М. М. (2023). Features and Types of Game in Preschool Children. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 4(2), 77-82.

